

Физическая воспитание и спорт в допризывной подготовке

Эркабоев Ойбек Мухаммаджонович, преподаватель Ферганского государственного университета

1.Gmail: oerkaboyev@gmail.com

Физическая культура и спорт играют колоссальную роль в воспитании молодежи. В Узбекистане этому вопросу всегда придавалось первостепенное значение. В последние годы развитие массовой физической культуры и спорта стало одним из приоритетных направлений государственной политики.

Об этом наглядно свидетельствует ряд указов и постановлений главы государства, в частности, постановление «О мерах по поднятию на новый этап привлечения молодежи к массовому спорту в махаллях» от 11 апреля 2022 года. Определены основные направления развития массового спорта в стране, в том числе поощряется семейный спорт, организуются разного рода спортивные мероприятия.

С 30 июня, в День молодежи Республики Узбекистан, и в рамках Молодежного форума, который проводится в декабре, организуются пятиэтапные массовые состязания по футболу, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, настольному теннису, стритболу, воркауту. На первом этапе - междуличностные соревнования в махаллях, на втором - межмахаллинские турниры в секторах, затем - районные (городские) соревнования среди махаллинских команд, на четвертом этапе - областные состязания. На завершающей стадии массовых турниров - республиканские финалы.

Отметим и то, что весной следующего года стартуют и трехэтапные общереспубликанские спортивные соревнования по олимпийским, неолимпийским и национальным видам спорта. Большую часть участников этих состязаний по месту жительства, конечно же, составляют школьники, учащиеся лицеев, колледжей, техникумов, вузов. А подготовку к соревнованиям проводят преподаватели физической культуры образовательных учреждений и тренеры.

Таким образом, помимо уроков, отведенных на занятия физической культурой и спортом, в образовательных учреждениях к массовой физкультурно-оздоровительной работе подключены и сходы граждан махаллей. Проводить эту работу в махаллях поручено лидерам молодежи. Однако серьезный подход к проблеме физического оздоровления населения (главное, молодежи) требует включения в штат сходов граждан профессиональных инструкторов.

Безусловно, фундаментом гармоничного воспитания являются уроки физкультуры, внеклассная спортивная работа в школах и студенческий спорт. Поэтому одно из

центральных направлений совершенствования физического воспитания учащихся образовательных учреждений всех уровней - внедрение в учебный процесс физкультурно-оздоровительных систем, учитывающих интересы детей, подростков и молодежи.

Здоровое население - основная двигательная сила любого государства. Базой для создания поколения здоровых людей является надлежащее физическое воспитание в учебных заведениях: общеобразовательных школах и учреждениях высшего и среднего специального образования. Однако акцент стоит сделать на школьный период, так как именно в это время происходят процессы формирования и начального становления личности. Приобретенные в эти годы привычки зачастую остаются с нами на протяжении всей жизни. Именно поэтому вопрос повышения заинтересованности учащихся школ в посещении уроков физической культуры чрезвычайно актуален.

Чтобы занятия физической культурой и спортом в образовательных учреждениях стали по-настоящему привлекательными для учащихся, необходимо активно их пропагандировать не только в средствах массовой информации, но и в социальных сетях - на тех платформах, которые пользуются большой популярностью.

Кроме того, не стоит недооценивать теоретическую подготовку учеников по физическому воспитанию. На таких занятиях преподаватели должны разъяснять подрастающему поколению безусловную необходимость двигательной активности, пользу физической культуры, основные теоретические понятия (физкультура, спорт, развитие физических качеств и так далее), подготавливать учащихся к практическим занятиям, объясняя правила игр, а также технику безопасности.

Составляя планы уроков, важно учитывать возрастные особенности. Для детей 1-5-х классов занятия должны проводиться в красочной и привлекательной форме (мультфильмы, яркие презентации и не только). Учащимся 6-8-х классов будут интересны познавательные фильмы, видеоролики и факты в сфере физической культуры и спорта (например, биографии известных спортсменов). Для старшеклассников в программу занятий можно добавить информацию об адаптации организма к физическим нагрузкам и рекомендации по составлению рациона здорового питания. Программу также разумно дополнить теоретическими познаниями о вредном воздействии на организм алкогольных напитков и наркотических веществ, агитируя ребят вести здоровый образ жизни.

Другой фактор, влияющий на заинтересованность учеников в посещении уроков физической культуры, - мотивация. Психология детей школьного (особенно подросткового) возраста такова, что в процессе приобретения новых знаний и умений, выполнения разного рода деятельности им должно сопутствовать чувство удовлетворения от проделанной работы. Что касается старшеклассников, которые стоят на пороге важных перемен (поступление в вуз, выбор профессии), то они не всегда хотят растрчивать время на то, что никак не поможет им добиться своих целей.

И здесь важно объяснить юношам, что прежде всего им предстоит служба в армии, которая требует отличной физической подготовки. В противном случае будет нелегко осваивать боевую науку.

Как известно, согласно Закону Республики Узбекистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», начальная допризывная подготовка, включая навыки по гражданской защите, является обязательным предметом учебной программы и проводится в общеобразовательных школах, средних специальных и средних профессиональных образовательных учреждениях начиная с предвыпускного курса или класса преподавателями допризывной подготовки.

Юноши, имеющие низкую подготовку, перед призывом могут проходить ее дополнительно в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях, которые создаются в регионах Совет Министров обороны Республики Узбекистан, хокимиятами областей, районов и городов.

Но не лучше ли, не теряя времени, активно заниматься физической культурой и спортом в период учебы в образовательных учреждениях? Считаю, что будущим армейцам и курсантам Национальной гвардии было бы интересно и полезно заняться в школе военно-спортивными играми, которые стоит ввести в учебную программу.

Отличной физической подготовке способствуют и национальные игры - неотъемлемая часть культуры народов Узбекистана. Среди них - кураш. Об этом виде борьбы рассказывается в легендарном эпосе «Алпамыш»: упоминается как самое распространенное и любимое единоборство.

Кураш демократичен. Правила простые, без грубых захватов. Поединок происходит в стойке, и лишь бросок на спину считается завершением схватки.

Авиценна считал этот вид единоборств полезным для здоровья и тела, и духа. А великий полководец Амир Темура ввел кураш в программу физической подготовки для солдат своих непобедимых войск.

Поэтому включение в учебную программу образовательных учреждений этого вида спорта будет вполне оправданно.

Также очень пригодилось бы для подготовки наших юношей к службе в армии спортивное ориентирование. Этот вид спорта требует не только выносливости и скоростных беговых качеств, но и умений логически мыслить, ориентироваться на местности. К примеру, в странах Скандинавии старты по спортивному ориентированию собирают тысячи участников разного возраста и уровня подготовки.

В нашей стране в 70-80-е годы прошлого столетия спортивное ориентирование также было популярно: начинается в тот момент, когда вам выдают карту местности

и легенду маршрута, а организатор рассказывает об особенностях полигона. Где-то на этом полигоне расположены контрольные пункты, которые предстоит найти, зафиксировать свое местопребывание там и до истечения установленного времени вернуться на точку старта.

Если упорно тренироваться, можно стать опытным спортсменом-ориентировщиком. Здесь нет возрастных ограничений. Это поистине спорт для всех.

Одним из стратегических приоритетов современной государственной политики в сфере образования является формирование ценностей здорового образа жизни. Вместе с тем остаются нерешенными проблемы в области развития массовой физической культуры и спорта. Значительная часть нарушения здоровья у школьников и молодежи вызвана неправильным образом жизни и недостатком двигательной активности. А это в свою очередь сказывается на низкой физической подготовленности выпускников образовательных учреждений к службе в армии.

Кроме того, основными сдерживающими факторами развития физической культуры и спорта в образовательных организациях являются недостаточный уровень валеологической культуры учащейся молодежи, нехватка спортивных сооружений в образовательных организациях регионов, существенное отставание их оборудования от стандартов международного уровня. Также данная сфера испытывает нехватку высококвалифицированных тренеров и педагогов.

Надо признать, что уровень физической подготовленности юношей старших классов, которые по окончании средней школы призываются в ряды Вооруженных Сил Республики Узбекистан, не удовлетворяет в полной мере запросы ВС при качественном комплектовании из числа призывного контингента для успешного выполнения задач военнослужащими.

В условиях годичного срока прохождения военной службы по призыву и современных достижений военной индустрии в области разработки новых технических средств боевого предназначения требования Вооруженных Сил нашей страны к уровню физической подготовки еще более возросли. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на вопрос повышения уровня развития физических качеств юношей допризывного возраста, их самостоятельности, потребности в двигательной активности в процессе физического воспитания в школе, что в дальнейшем позволит им быстрее адаптироваться к прохождению военной службы.

Необходимо скорректировать и учебные программы по предмету «Физическая культура» для образовательных учреждений, включив в них такие дисциплины, как военно-спортивные игры, кураш и спортивное ориентирование.

Важно усилить просветительскую работу среди учащихся с целью пропаганды здорового образа жизни и повышения заинтересованности в посещении уроков физической культуры. Способы могут быть разные: создание видеороликов,

специализированных сайтов, информативных статей, радио- и телевизионных программ, в том числе отвечающих теме мультфильмов и передач.

Трансформирование общественного сознания, программирование молодежи на заботу о своем здоровье с ранних лет - важный шаг для популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Erkaboyev.O.M. [Armiya safida xizmat qilishga tayyorlash bosqichida jismoniy tarbiyaning ijtimoiy mohiyati](#). Ta'lim fidoyilari-2022. № 3. С. 138-141
2. О.М. Эркабоев. [Жисмоний тарбия ва Чакирувга қадар бошланғич тайёргарлик фанлари бўйича тажриба дастурини тузиш тамойиллари](#). Ta'lim fidoyilari-2022. № 13. С. 4-8
3. О.М. Эркабоев. [Наука в системе высших школ республики Узбекистан](#). Архивариус. с 24-27
4. E.O. Muhammadjonovich. [Determination of the physical status of secondary school students through sociological research](#). Berlin Studies Transnational Journal of Science and 2022. 1-5
5. Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Физический статус допзрывной молодежи// монография.-2020. Фергана. 130-с.
6. Erkaboyev.O.M. O'smirlarni armiya safida xizmat qilishga tayyorlash bosqichida jismoniy tarbiya va chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik integratsiyasi. Ta'lim fidoyilari-2022. № 4. С. 73-79